

*Филенко Н.А.
студент магистратуры
группа МКЛ11
Донской государственной технической университет
Россия, г.Ростов-на-Дону*

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Аннотация. В статье рассматривается актуальность применения современных подходов к коррекции нарушений звукопроизношения у дошкольников. Описаны виды инновационных технологий, используемых в логопедии.

Ключевые слова: современные коррекционно-развивающие технологии, коррекция звукопроизношения.

*Fileiko N.A.
Master's student of the MKL11 group
Don State Technical University
Russia, Rostov-on-Don*

MODERN APPROACHES TO CORRECTION OF SOUND REPRODUCTION DISORDERS IN PRESCHOOL AGE

Abstract. The article discusses the relevance of applying modern approaches to the correction of sound reproduction disorders in preschoolers. The types of innovative technologies used in speech therapy are described.

Keywords: general modern correctional and developmental technologies, correction of sound reproduction.

Тема использования современных подходов в логопедической коррекции детей дошкольного возраста стала актуальна в наши дни. Коррекция недостатков речи дошкольников требует систематических занятий, отнимает много сил и времени как у педагога, так и у детей. Подавляющее большинство детей, посещающих логопедические занятия, имеют проблемы в развитии памяти, восприятия, внимания, мыслительной деятельности, различный уровень моторного недоразвития и сенсорных функций, пространственных представлений, различия в приеме и переработке информации. Знание норм произношения звуков, причин появления нарушений звукопроизношения и их видов, различных способов коррекции данных нарушений (как традиционных, так и инновационных)

помогут правильно и более эффективно выстроить логопедическую работу в работе с дошкольниками.

Согласно традиционной методике, последовательное преодоление нарушений звукопроизношения состоит из нескольких этапов: подготовительного, формирования первичных произносительных умений и навыков, и этапа формирования коммуникативных умений и навыков[1].

Наряду с этим в педагогике и логопедии «инновации» смело заявляют о себе. Успешность применения традиционных методик не исключает использования инноваций, и способствуют развитию приёмов самоконтроля над произношением звуков.

Например, можно рассмотреть следующие виды инновационных технологий, используемых в логопедии:

1. Информационно-коммуникационные технологии (мультимедия, ИКТ).

2. Инновационные психокоррекционные технологии: сказкотерапия, арт- и песок-терапия, и т.д.

3. Образовательные технологии (ТРИЗ, синквейн, интеллектуальная карта, т.д.).

4. Здоровьесберегающие технологии: дыхательная, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, Су-Джок терапия, кинезиологические упражнения).

5. Смешанные технологии — традиционные логопедические технологии с использованием нововведений [6].

Одним из факторов, определяющих успешность работы по формированию правильного звукопроизношения у дошкольников с нарушениями речи, является частота повторений правильно произносимого звука и вновь освоенного. Существует филогенетическая связь между развитием движений и формированием звукопроизношения. Давно установлено, что чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнее развивается его речь[7]. В системе коррекционных занятий с детьми, имеющими речевые нарушения, особое место должны занимать физические упражнения. У дошкольников наблюдается снижение интереса к обучению, нежелание посещать дополнительные занятия, повышение утомляемости. Чтобы заинтересовать их, сделать обучение осознанным, нужны нестандартные подходы, новые технологии. Процесс подачи материала на логопедическом занятии должен быть несколько другой, более индивидуализированный. Решить эту задачу можно с помощью нетрадиционных средств работы. Коррекция нарушенного произношения звуков проводится поэтапно и последовательно, при этом на каждом из этапов решается определенная педагогическая задача, подчиненная общей цели.

В логопедической литературе можно встретить разные мнения о том, сколько этапов включает логопедическое воздействие: М.Е. Хватцев

выделяет - 4 этапа [7], О.В. Правдина и О.А. Токарева - 3 этапа [4], Ф.Ф. Рау - 2 этапа [5].

Поиск новых подходов в преодолении нарушений произношения у детей является особенно актуальной. Появление современных коррекционно-развивающих технологий не отвергает использование традиционных форм и методов работы с детьми, а наоборот актуализирует их знание в педагогической практике учителя-логопеда.

Одним из видов инновационных психокоррекционных технологий, используемых в логопедии, является сказкотерапия. Макушкина Светлана В. - психолог и сказкотерапевт, она разработала парциальную программу по сказкотерапии на весь учебный год по методике В. Воскобовича, начиная с октября, книга называется «Умные игры в сказках для малышей: Сказкотерапия для детей 3,5-5 лет» [3] Программа рассчитана так, что занятия нужно проводить один раз в неделю. В ее программе продумано даже время года, в котором стоит изучать ту или иную сказку. Например, зимой читают сказку «Щелкунчик». К каждой сказке подготовлено аудио сопровождение и дополнительный раздаточный материал, для закрепления пройденного. К сказке «Щелкунчик» Светлана Вячеславовна подобрала музыку Чайковского из одноименного балета «Щелкунчик», а именно отрывок «Танец цветов». Программа так подробно расписана, что даже есть все наводящие вопросы к каждой сказке, вопросы о добре и зле, о морали и так далее. Мне посчастливилось лично познакомиться с автором, присутствовать на конференции с мастер-классом по сказкотерапии.

Как еще одну из методик коррекции звукопроизношения можно отметить тейпирование [2]. Логопедическое тейпирование – относительно новое направление в нейрологопедии. Тейпы (специальные пластыри), которые приклеивает специалист на кожу лица, шеи или груди ребенка, заставляют переключиться головной мозг на неработающие мышцы артикуляционного аппарата. В результате этого мозг учится управлять этими мышцами, заставляет их активно трудиться или расслабляться. Это – относительно новый метод, который показывает высокую эффективность в совокупности с другими методами логопедического воздействия на артикуляционную мускулатуру.

Задача логотейпирования – это воздействие на артикуляционную мускулатуру с целью коррекции различных нарушений за счет восстановления основных функций структур речевого аппарата. Принцип работы тейпов – это наложение эластичной ленты на кожу пациента, который через кожу, влияет на расположенные в ней рецепторы и нервные окончания, оказывая мощное нейрорефлекторное воздействие. По такому же принципу работает рефлекторный массаж и точечный.

Таким образом, рассмотренные подходы коррекции нарушений звукопроизношения, дают нам возможность убедиться в успешности применения описанных в статье методик.

Использованные источники:

1. Волкова Л.С. - Логопедия: учебник для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. Л69 заведений / под ред. Л. С. Волковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2006. — 703 с.: ил. — (Коррекционная педагогика). ISBN 5-691-01357-2.
2. Зайцева Е.С. Интерактивная книга «Применение тейпирования в практике логопеда. Простые аппликации на каждый день». «Ортодинамика», Библиотека ортотейпинга, 2022.
3. Макушкина С.В. Умные игры в сказках для малышей: Сказкотерапия для детей 3,5–5 лет. Парциальная программа. 184 с.
4. Правдина О.В. Логопедия. – М. 2003.-с.89
5. Рау Ф.Ф. О механизме восприятия устной речи при нормальном и нарушенном слухе. // Дефектология, 1972
6. Традиционные и инновационные подходы к коррекции звукопроизношения. Е. Н. Краузе-М.: Педагогический университет «Первое сентября» 2013.
7. Хватцев М.Е. Логопедия: работа с дошкольниками: Пособие для логопедов и родителей. - М.: Аквариум, Спб.: Дельта,1996.-384 с., ил.